

BYUDJET - SOLIQ SIYOSATI

Qo'ldoshev Asadbek Azizbek o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

"Iqtisodiy xavfsizlik" kafedrası dotsenti, PhD A.T Umırov

Moliya va moliyaqviy texnologiyalar 77-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069618>

Kalit so'zlar: Byudjet, byudjet siyosati, soliq siyosati, defitsit, pofitsit, import, eksport, moliya, inflyatsiya, prognoz.

Kirish: Siyosatning juda ko'p yoki xilma-xil tur (ko'rinish)lari mavjud. Ulardan biri byudjet-soliq siyosatidir. Bu siyosat pul mablag'larining harakati bilan bevosita bogliq. Byudjet-soliq siyosati bir tomondan, byudjet daromadlarini (oqilona) shakllantirish va ikkinchi tomondan, byudjet xarajatlarini (samarali) sarflash bilan bog'liq. Aslida byudjet siyosati tom ma'noda o'z ichiga soliq siyosatini ham qamrab oladi. Biroq amaliyotda ko'pchilik hollarda, byudjet daromadlarini shakllantirishga qaratilgan siyosatni, odatda, soliq siyosati va byudjet xarajatlarini sarflashga qaratilgan siyosatni esa byudjet siyosati, deb yuritiladi. Shu ma'noda byudjet-soliq siyosatini shartli ravishda bir-biridan va nisbiy jihatdan mustaqil bo'lgan byudjet va soliq siyosatlarning majmuyi sifatida ham e'tirof etish mumkin.

Byudjet-soliq siyosati-bu millat hukumati iqtisodiyotning xususiy sektoriga, iqtisodiy o'sishga va resurslarni taqsimlashga ta'sir ko'rsatadigan juda aniq vosita. Bunda siyosat xarajatlar va resurslarni taqsimlashning umumiy darajasiga ta'sir qiladi. Xarajatlar darajasiga davlat xarajatlarining o'zgarishi bevosita ta'sir qiladi va resurslarni taqsimlashga soliq tizimidagi o'zgarishlar ta'sir qiladi. Soliq siyosati soliq stavkalarini va resurslarni taqsimlashni o'zgartiradi. Bu to'g'ridan-to'g'ri daromad solig'i stavkalarining o'zgarishi yoki bilvosita, masalan, ma'lum bir sohada xususiy sektorni rivojlantirishni rag'batlantiradigan soliq imtiyozlari yoki chekishni kamaytirish uchun sigaretaga yuqori soliqlar kabi tushkunlik bo'lishi mumkin. Davlat xarajatlari ham, soliqqa tortish ham multiplikator effekti va import darajasi orqali yalpi talabni o'zgartirishi mumkin, shu bilan iqtisodiy o'sish va to'lov balansiga ta'sir qiladi. Resurslarni taqsimlashga, masalan, subsidiyalarning o'zgarishiga javoban resurslar bir sohadan ikkinchisiga o'tishi ta'sir qiladi va aynan shu resurslarni taqsimlashning nisbiy samaradorligi iqtisodiy o'sish tezligini va to'lov balansining yaxshilanishini belgilaydi.

Byudjet taqchilligining oshishi foiz stavkalariga yuqori bosim o'tkazadi. Buning sababi shundaki, hukumat kamomadni moliyalashtirish uchun qarz oladi va shu bilan mablag'larga bo'lgan talab va qarz olish narxini oshiradi. Yuqori foiz stavkalari millatga investitsiyalar va o'sishni to'xtatishi mumkin, shuning uchun ko'plab rivojlanayotgan davlatlar yuqori defitsitdan qochishga intilishadi. Defitsitning ichki iqtisodiyotga ta'siri to'lov balansida defitsit ehtimolini ham oshiradi. Bu xalqaro kapitalning harakatchanligi va moliya bozorlarining globallashuvi tufayli muhim masalaga aylanmoqda. To'lov balansı asosan mamlakatning valyuta operatsiyalarini import va eksport nuqtai nazaridan va xalqaro zaxiralar darajasidagi o'zgarishlarni o'lchaydi. Defitsit importga sarflanadigan xarajatlar yoki chet el aktivlarini sotib olish natijasida valyuta oqimi mavjud bo'lganda yuzaga keladi, bu eksport yoki mahalliy aktivlarni sotib olish natijasida valyuta oqimi bilan qoplanmaydi.

Byudjet-bu resurslarni sotib olish va ulardan foydalanishga nisbatan kelajakdagi taxminlar va harakatlarni aniqlaydigan batafsil moliyaviy reja. Byudjet siyosati deganda byudjet jarayonidan iqtisodiyotga ta'sir qilish, ijtimoiy maqsadlarga erishish va resurslarni

taqsimlashga ta'sir ko'rsatish uchun foydalanish tushuniladi. Kengroq ma'noda, resurslarni taqsimlash va resurslarni qanday taqsimlash to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni bo'yicha byudjetlar topildi. Byudjet siyosati vositasi daromadlar yoki xarajatlar o'zgarishining prognoz qilinadigan ta'siridan mamlakatning iqtisodiy sharoitidagi o'zgarishlarga nisbatan resurslarni taqsimlash darajasini yoki taqsimlanishini yoki resurslarni qanday taqsimlash to'g'risida qaror qabul qilish jarayonini o'zgartirish uchun foydalanishni anglatadi. Soliq siyosati natijasida olingan daromadning har qanday o'zgarishi yoki ajratilgan resurslarning o'zgarishi yalpi ichki mahsulot (YAIM) darajasi va tarkibiga ta'sir qiladi.

Soliq siyosati davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solishning bilvosita usuli hisoblanib, yuridik va jismoniy shaxslar faoliyatini tartibga solishning ma'muriy usullaridan farqli ravishda ularning iqtisodiy qiziqishidan kelib chiqqan holda ular faoliyatiga ta'sir ko'rsatiladi. Shuning uchun ham bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq siyosati iqtisodiyotni tartibga solishning bevosita usullariga qaraganda samarali qo'llaniladi. Soliq siyosatining shakli va yo'nalishlarining asosi bo'lib, davlatning siyosiy boshqaruvi, milliy xususiyat va maqsadlar, ma'muriy-hududiy tuzilish, turli mulk shakllari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar kabi qator omillar hisoblanadi. Soliq siyosati iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy munosabatlarni o'zida mujassam etgan holda soliq tizimi orqali davlat va alohida ijtimoiy guruhlarning ehtiyojlarini ta'minlash uchun moliyaviy resurslarni qayta taqsimlaydi.

Siyosatning o'zi bir moliya yiligacha davlat moliyasi bilan nima qilish kerakligi to'g'risida hukumat qarorlari va ushbu maqsadga erishish vositalariga oid Qonunchilik va qoidalardan iborat. Natijani olishning ko'plab usullari bo'lishi mumkin va har bir qarorga yaxshi yoki yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin, ammo hukumat eng yaxshi ta'sirga ega siyosatni tanlashni xohlaydi. Buning uchun hukumat siyosat simulyatsiyasidan foydalanishi mumkin. Bu siyosat to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilmasligi, balki mavjud ma'lumotlar va mumkin bo'lgan senariylardan foydalangan holda o'rganilishi uchun. Mavjud siyosatni o'rganib chiqqandan so'ng, u tavsiya etilgan siyosat o'zgarishini keltirib chiqarishi mumkin. Bularning barchasi murakkab jarayon va hatto bitta siyosat bir sektorga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan, ammo boshqasiga yomon ta'sir qiladigan paytlar ham bor.

Soliq siyosati davlatning boshqa sohalardagi siyosati kabi soliq mexanizmining samarali amal qilishi hamda soliq tizimining samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy asoslangan kontseptsiyasiga ega bo'lishi lozim.

Byudjet-soliq siyosatining ahamiyati. Boshqa tomondan, agar hukumat yalpi talabni kamaytirmoqchi bo'lsa (inflyatsiyani nazorat qilish uchun), u davlat xarajatlarini qisqartirishi, soliqlarni oshirishi yoki ikkalasining kombinatsiyasidan foydalanishi mumkin. Davlat xarajatlarining kamayishi yoki soliqlarning ko'payishi bir martalik daromadni kamaytiradi va shuning uchun iste'mol va/yoki investitsiyalarni kamaytiradi. Agar yalpi talabning pasayishi yalpi taklifning pasayishiga olib kelishi mumkin bo'lsa, pasayish bo'shlig'i paydo bo'ladi.

Byudjet va soliq siyosati mamlakatning umumiy iqtisodiy boshqaruvida muhim rol o'ynaydi. Ular ichki va tashqi barqarorlik, iqtisodiy o'sish va to'liq bandlik kabi makroiqtisodiy maqsadlarga erishish uchun ishlatiladi. Fiskal siyosatdan foydalangan holda (byudjet siyosati va soliq siyosatidan iborat) hukumat yalpi talabni boshqarishga qodir.

Xulosa: Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq-byudjet siyosati mamlakat moliya tizimining asosini tashkil etadi. Mavjud moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, ularni to'g'ri yo'naltirish samaradorligini oshirish va ijtimoiy- iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda soliq

siyosati strategiyasi va taktikasi munosabatlarining qanday asosga tayanayotganligi juda muhimdir. Soliq siyosati strategiyasi va taktikasining yaxlitligiga erishish mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, samarali byudjet siyosatini yuritishga, aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Soliq siyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri korxonalar zimmasidagi soliq yukini kamaytirish emas, balki soliqqa tortishning maqbul tizimini shakllantirish deb hisoblaymiz. Belgilangan yo'nalishlardagi muammolar ijobiy hal qilinsa, korxonalar boqimandaligini kamayishiga, soliqlarni byudjetga o'z vaqtida to'liq undirishga, takror ishlab chiqarishni tezlashtirishga va boshqa muammolarning hal qilinishiga, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

1. Malikov T.S., Jalilov P.T., Byudjet-soliq siyosati: monografiya, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rtamahsus ta'lim vazirligi, Toshkent moliya instituti. T.: Akadem nashr, 2011.
2. Malikov T.S., Jalilov P.T., Abduraupov R.R. Amaliy moliya asoslari: o'quv qo'llanma. T.: Yangi asr avlodi, 2015.
3. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya: Darslik. T.: Sharq, 2011.
4. Malikov T.S., Haydarov N.H. Byudjet daromadlari va xarajatlari: O'quv qo'llanma. T.: Iqtisod-Moliya, 2007